

Педагогічна освіта

УДК 378.22:1(075.8)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15333968>

Державна політика КНР щодо реформування підготовки докторів філософії у сфері освіти: стратегічні пріоритети та виклики

Шпанюк Кирило Віталійович

аспірант, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, НАПН України, 04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9,
<https://orcid.org/0009-0004-2916-652X>

Прийнято: 15.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

***Анотація.** Одним із важливих чинників розвитку національної економіки, науки та інновацій є ефективна система підготовки докторів філософії (PhD). У цьому контексті реформування докторських програм у сфері освіти стає пріоритетним напрямом державної політики, особливо в країнах, які прагнуть зайняти провідні позиції у світовому науково-освітньому просторі.*

***Мета** дослідження полягає у вивченні державної політики КНР стосовно реформування підготовки докторів філософії у галузі освіти, визначенні її стратегічних орієнтирів та головних викликів на нинішньому етапі.*

***Методи.** У процесі дослідження використано комплексний підхід, що охоплює теоретичні та емпіричні методи.*

***Результати.** У сучасній освітній парадигмі досліджено суть та значення підготовки докторів філософії. Проаналізовано їх концептуальні підвалини та глобальні тренди. Виявлено особливості освітньої політики КНР щодо підготовки докторів філософії у царині освіти, зокрема визначено ключові*

аспекти цієї політики. Встановлено стратегічні пріоритети та цілі реформ, що започатковані китайським урядом для оновлення підготовки докторів філософії. З'ясовано, що стратегія уряду в КНР з модернізації цієї сфери спирається на інтеграцію національних інтересів із глобальними стандартами, що дозволяє створити нове покоління науковців шляхом координації між владними структурами, наукою та освітою задля ефективного впровадження масштабних змін. Розглянуто виклики та тенденції державної політики стосовно реформування підготовки докторів філософії в КНР і відзначено потенційні можливості для України у запозиченні елементів китайського досвіду.

Висновки. Реформування системи підготовки докторів філософії в КНР є важливою складовою державної стратегії модернізації вищої освіти, що дає можливість інтегрувати національні традиції з міжнародними нормами, що сприяє поліпшенню якості PhD-освіти. З огляду на масштабність та системність здійснених реформ, досвід Китаю може бути корисним країнам, які прагнуть оновити власну систему підготовки наукових кадрів.

Ключові слова: модернізації освітньої системи, реформи, академічний процес, модернізація системи вищої освіти, інтернаціоналізація, стратегії, інтеграція в науковий простір.

China's State Policy on Reforming the Training of Doctors of Philosophy in Education: Strategic Priorities and Challenges

Shpaniuk Kyrylo

Postgraduate Student, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 04060, Kyiv, str. M.M. Berlinskoho, 9, <https://orcid.org/0009-0004-2916-652X>

Abstract. *An essential factor in the advancement of the national economy, science and innovation is an efficient system for training doctors of philosophy (PhD). In this situation, the reform of doctoral programs in education is emerging as a priority area of state policy, particularly in nations that strive to attain leading positions in the global research and education arena.*

Objective. *The aim of the study is to investigate the state policy of China's People's Republic regarding reforming the training of doctoral candidates in education, to identify its strategic direction and key obstacles at the present phase.*

Methods. *The study uses a comprehensive approach that includes theoretical and empirical methods.*

Results. *Within the modern educational framework, the core and importance of training PhDs are explored. Their conceptual underpinnings and worldwide trends are examined. The specific characteristics of China's educational policy regarding the training of PhDs in education are unveiled; in particular, the critical features of this policy are identified. The strategic aims and objectives of the reforms initiated by the Chinese government to modernize PhD training are established. It is found that the government's strategy in China to modernize this region is based on the integration of national interests with worldwide standards, which makes it possible to create a new generation of scientists through coordination between government, science and education for the effective implementation of substantial changes. The author examines the challenges and trends of public policy in reforming the training of doctoral candidates in China and notes the potential opportunities for Ukraine to adopt components of the Chinese experience.*

Conclusions. *Reforming the system of PhD training in China is a crucial part of the state strategy for modernizing higher education, which enables the integration of national traditions with international standards, contributing to enhancing the quality of PhD education. Considering the scope and systematic nature of the reforms implemented, China's experience can be beneficial for countries looking to update their*

own system of training scientific personnel.

Keywords: *modernization of the educational system, reforms, academic process, modernization of the higher education system, internationalization, strategies, integration into the scientific space.*

Постановка проблеми. У сучасних обставинах глобалізації, цифрової трансформації та швидкого розвитку науки й технологій виникає потреба оновлення системи підготовки наукових кадрів, спроможних забезпечити інноваційний прорив та конкурентоспроможність країни. Підготовка докторів філософії (PhD) як вищого академічного рівня освіти відіграє ключову роль у формуванні науково-освітнього потенціалу суспільства. Відтак, державна політика у цій галузі потребує стратегічного переосмислення та модернізації.

Китайська Народна Республіка, яка за останні десятиріччя здійснила помітний прорив у галузі освіти, науки та технологій, активно реформує систему PhD-підготовки, намагаючись поєднати національні риси з міжнародними стандартами. Проте ці процеси супроводжуються низкою викликів: забезпечення якості освіти, відповідність програм вимогам ринку праці, інтернаціоналізація освітнього простору, підготовка дослідників нового покоління.

Зважаючи на активну політику реформ, у науковій літературі досі обмаль комплексних досліджень, присвячених аналізу саме державної політики КНР у сфері підготовки докторів філософії в галузі освіти. Відсутність системного бачення стратегічних пріоритетів і труднощів реформ породжує прогалини в розумінні ефективності впроваджених змін і можливостей їх адаптації в інших державах.

Отже, постає наукова задача, що полягає у необхідності дослідити зміст, напрями, механізми та наслідки реформування підготовки докторів філософії у КНР як частини державної освітньої політики, а також виявити її стратегічні пріоритети та основні виклики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливо підкреслити, що деякі аспекти детермінації державної політики КНР стосовно реформування підготовки докторів філософії в галузі освіти висвітлювалися вітчизняними та іноземними науковцями. Вітчизняні дослідники майже не звертають особливої уваги дослідженням питань розвитку систем науки й освіти Китаю, тільки побічно зачіпаючи цю проблематику в більш складних дослідженнях. Зокрема, Я. Ван [1, с. 300] визначав повноваження місцевої влади у виконанні менеджменту в галузі освіти з урахуванням регіональної специфіки під час здійснення реформування у сфері освіти, виконання пілотних досліджень реформ перед початком їх реалізації та введенням освітніх інспекцій. В. Пашков [2, с. 81] відзначив у рамках реформи вищої освіти в Китаї створення нової дворівневої системи відповідальності. Нова дворівнева система керування вищою освітою чітко визначає відповідальність центрального та місцевих урядів, де останні є головними органами управління, що мобілізує ініціативу місцевих влад на розвиток вищої освіти. Л. Пироженко, Л. Смолінчук [3, с. 70] досліджували риси формування вищої освіти у КНР, її сьогодення та головні стратегії розбудови китайських університетів до 2035 р. Л. Цзінпін, А. Мирончук, [4, с. 75] визначили головні напрями державної політики КНР, націлені на збільшення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти. Відстежено роль центрального уряду держави у просуванні політики щодо прискорення академічного вдосконалення та здобуття китайськими університетами статусу світового рівня. Д. Ільницький, О. Хоменко [5] досліджували взаємозв'язок систем науки та освіти, роль наднаціональних, державних, приватних науково-освітніх інституцій у стратегіях соціально-економічного розвитку КНР в контексті глобалізації економіки знань..

Серед іноземних дослідників, варто звернути увагу на праці Xiao S., Sheng J., Zhang G. [6] та L. Guo, J. Huang, Y. Zhang [7], які досліджували риси вищої освіти Китаю. Науковці підкреслили, що розширення сектору вищої освіти

Китаю демонструє його відданість розбудові людського капіталу та визнання його ключової ролі у формуванні майбутнього нації, адже він збільшує свій глобальний вплив. V. Vodolica, M. Spraggon [8, с. 613] зауважують, що однією з найбільш помітних ініціатив підприємницьких вишів є запуск інноваційних центрів, де студенти та випускники можуть інкубувати власні бізнес-ідеї та співпрацювати над новаторськими проектами з метою перетворення їх на стартапи. У працях [9] та [10, с. 1] відзначено взаємодію і взаємини між державою та університетом, що дозволяє генерувати місцеві політичні новації в місцевих закладах та включати їх у державну політику, що слугує підґрунтям для створення стратегічного простору для реформування підготовки докторів філософії..

Отже, аналіз наукових праць дає змогу зробити висновок про те, що питання вивчення державної політики КНР щодо реформування підготовки докторів філософії у царині освіти, з акцентом на її стратегічні пріоритети залишається не висвітленим та потребує термінового його розв'язання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність чималої кількості наукових розвідок, присвячених реформам системи вищої освіти в КНР, багато аспектів, що стосуються підготовки докторів філософії, залишаються маловивченими. Більшість наукових робіт зосереджені на загальних тенденціях модернізації освітньої системи, розвитку автономності університетів, інтернаціоналізації освітнього процесу або аналізують окремі аспекти академічної мобільності. Проте комплексний аналіз державної політики КНР у сфері реформування підготовки докторів філософії в освітньому контексті залишається здебільшого поза увагою дослідників.

Зокрема, не досить розглянуті проблеми, такі як стратегічні задачі реформ та їхній взаємозв'язок з державною політикою у сфері науки та інновацій; інституційні важелі впровадження реформ програм PhD в освітньому секторі; забезпечення якості докторських програм на тлі їх розширення; взаємозв'язок

між підготовкою докторів філософії та потребами ринку праці; основні виклики та небезпеки, що супроводжують процес реформування; можливості інтеграції елементів китайського досвіду в інші освітні системи, зокрема в Україні.

Отже, існує об'єктивна потреба в ґрунтовному дослідженні державної політики КНР щодо реформування підготовки докторів філософії у галузі освіти. Це дасть можливість не тільки заповнити наукову прогалину, але й окреслити перспективи використання успішних практик в інших державах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є всебічне дослідження державної політики КНР щодо реформування підготовки докторів філософії в галузі освіти, з акцентом на її стратегічні пріоритети, основні напрями, механізми втілення та головні виклики на теперішньому етапі. Основними завданнями цього дослідження є:

- проаналізувати концептуальні засади та світові тенденції у підготовці докторів філософії;
- виявити особливості освітньої політики КНР у контексті розвитку PhD-програм в галузі освіти;
- визначити стратегічні пріоритети та цілі реформ, ініційованих китайським урядом;
- охарактеризувати основні труднощі, суперечності та виклики, що постають під час реалізації реформ;
- проаналізувати потенційні можливості для запозичення елементів китайського досвіду в інших країнах, зокрема в Україні.

Вирішення цих завдань сприятиме систематизуванню уявлення про державну політику КНР стосовно реформування підготовки докторів філософії в галузі освіти, встановленню її стратегічних орієнтирів, механізмів втілення та підсумків. Аналіз освітньої політики КНР у цьому сенсі дозволить глибше зрозуміти, як саме держава використовує інструменти управління для досягнення цілей науково-освітнього розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ХХІ столітті знання, новації та наукові дослідження стають ключовими чинниками тривалого розвитку держав. У цьому контексті підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, зокрема докторів філософії (PhD), має стратегічне значення. Саме тому реформування системи PhD-освіти є пріоритетом для багатьох країн, які прагнуть посилити свій науковий потенціал, забезпечити інтеграцію до світового академічного простору та збільшити конкурентоспроможність на глобальному рівні.

КНР, що в минулі десятиліття показує швидкий поступ у сферах економіки, науки та технологій, активно перетворює й освітню систему. Особлива увага приділяється підготовці докторів філософії як чільних фахівців, здатних продукувати нові знання, проводити дослідження світового рівня та впливати на інноваційний розвиток країни. Державна політика КНР у цій галузі стає взірцем цілеспрямованої, системної та динамічної модернізації, спрямованої на досягнення світового лідерства в науці та освіті.

Однак, попри активне реформування, КНР зіштовхується з низкою викликів: необхідністю забезпечення якості PhD-програм, відповідності запитам ринку праці, інтеграції в міжнародний академічний простір та збереження національної ідентичності освітньої системи. Ці питання залишаються на часі не лише для Китаю, а й для багатьох інших країн, які реформують свої освітні політики.

Водночас у науковому дискурсі мало ґрунтовних досліджень, котрі б системно аналізували саме державну політику КНР щодо підготовки докторів філософії в галузі освіти. Це породжує наукову лакуну та потребу в узагальненні, оцінці наслідків реформ, виявленні їх ефективності й потенціалу для адаптації в інших державах, зокрема в Україні.

Підготовка докторів філософії (PhD) є важливою складовою науково-освітньої системи кожної країни, оскільки ці фахівці відіграють ключову роль у

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

формуванні наукових знань, інновацій, розвитку технологій та економіки. В сучасній освітній парадигмі підготовка PhD стає не тільки академічним процесом, а й стратегічним інструментом розвитку держави та суспільства загалом. Вона орієнтована на підготовку висококваліфікованих дослідників, які здатні працювати на стику різних дисциплін, використовувати новітні наукові методи та стратегії, а також брати участь у міжнародному науковому обміні.

Сутність підготовки докторів філософії полягає у формуванні вміння до самостійної наукової праці, що передбачає не тільки володіння спеціальними знаннями в обраній царині, але й розвиток критичного мислення, здатність до новацій, аналітичного підходу та створення нових концепцій. Це дозволяє випускникам PhD-програм не лише займатися фундаментальними дослідженнями, а й впроваджувати результати своїх праць на практиці, що має прямий вплив на економіку, промисловість та суспільство.

У більш широкому контексті глобалізації та інтеграції у міжнародний науковий простір, підготовка докторів філософії постає як важливий складник міжнародної академічної мобільності. Це дозволяє не тільки налагоджувати співпрацю між науковими закладами різних країн, а й забезпечувати академічну взаємодопомогу, обмін досвідом та спільне розв'язання глобальних проблем.

Отже, підготовка докторів філософії в теперішній освітній парадигмі є багатогранним процесом, котрий визначає не тільки інтелектуальний потенціал нації, а і її здатність до інновацій та технологічних проривів. Вона сприяє інтеграції наукових досягнень в економіку та соціум, що є підґрунтям для сталого розвитку національних та глобальних суспільств (рис. 1).

Рисунок 1. Підготовка докторів філософії

Джерело: сформовано автором на основі [11]

Концептуальні засади та світові тенденції у підготовці докторів філософії є динамічними й пристосовними до змін у глобальному освітньому та науковому середовищі. Сучасна підготовка PhD спрямована на поєднання фундаментальних досліджень з практичними вміннями, академічною мобільністю та міждисциплінарним підходом, що робить її важливим чинником розвитку не тільки окремих наукових дисциплін, а й суспільства загалом.

Освітня політика КНР у сфері підготовки докторів філософії в царині освіти є результатом стратегічного бачення державного керівництва, спрямованого на перетворення Китаю на світового лідера в науці, технологіях та інноваціях. У цьому процесі підготовка PhD-фахівців в освітній галузі розглядається як важливий інструмент не тільки модернізації системи освіти, але й забезпечення тривалого соціально-економічного поступу країни (табл. 1).

Таблиця 1

Ключові особливості освітньої політики КНР підготовки докторів філософії в галузі освіти

Критерій	Характеристика
Державне стратегічне планування та централізоване управління	Підготовка докторів філософії гармонізовано з державними програмами розвитку науки, освіти та інновацій.
Міжнародна конкурентоспроможність	Адаптація PhD-програм до міжнародних стандартів, розбудова академічної мобільності, публікованість
Інтенсивне інвестування у людський капітал	Програми підтримки молодих науковців, державні стипендії, гранти, стажування за кордоном
Міждисциплінарність і практична спрямованість	Орієнтація програм на розв'язання нагальних питань у сфері освіти, управління, цифровізації та інше
Застосування цифрових технологій та відкритого доступу	Використання ІТ-рішень у навчанні PhD, електронні платформи, онлайн-доступ до наукових джерел
Зважене поєднання національного і світового підходу	Збереження китайських освітніх звичаїв у поєднанні з міжнародними стандартами
Утворення інституційних платформ для розвитку освітньої науки	Збільшення ролі університетів освіти, академій і науково-дослідних інститутів у підготовці PhD-кадрів

Джерело: сформовано автором на основі [12]

Освітня політика КНР у галузі підготовки докторів філософії зосереджена на створенні міцної, гнучкої та орієнтованої на майбутнє системи наукової підготовки, яка одночасно задовольняє внутрішні потреби держави та виклики

глобального освітнього простору. Завдяки поєднанню централізованого управління, інвестицій у людський ресурс, технологічного розвитку та інтернаціоналізації, Китай активно формує нове покоління освітніх науковців, здатних розв'язувати складні завдання сьогодення.

Реформування підготовки докторів філософії в Китаї є частиною масштабної модернізації системи вищої освіти та науки. Беручи до уваги амбітні цілі КНР щодо здобуття світового лідерства в інноваціях, уряд Китаю визначив підготовку PhD-кадрів як пріоритетну область на державному рівні (рис. 2).

Рисунок 2. Стратегічні пріоритети та цілі реформ, ініційованих китайським урядом у сфері PhD-освіти

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Рисунок 3. *Інституційна структура управління та реалізації реформ у сфері підготовки докторів філософії в КНР*

Джерело: сформовано автором на основі [15, с.74; 16, с. 79; 17]

Стратегічна політика уряду КНР у царині реформування PhD-підготовки ґрунтується на поєднанні національних інтересів та світових стандартів. Це дозволяє Китаю продукувати нову генерацію науковців, здатних не лише

підтримувати розвиток держави, а й формувати її імідж як глобального наукового лідера. Успішне реформування системи підготовки докторів філософії в Китаї забезпечується чітко структурованою, багаторівневою інституційною системою управління. Ця структура включає як центральні органи влади, так і освітні, наукові й дослідницькі інституції, кожна з яких виконує специфічні функції у процесі планування, впровадження, моніторингу та оцінки реформ (рис. 3).

Інституційна структура керування реформами PhD-підготовки в Китаї є зразком системного підходу, де вертикальна і горизонтальна узгодженість між органами влади, наукою та освітою дає змогу дієво впроваджувати масштабні зміни. Такий підхід сприяє не тільки досягненню короткострокових цілей, але й закладає підґрунтя для довготермінового наукового та освітнього поступу країни.

У контексті глобальної конкуренції, цифрової трансформації та внутрішніх соціально-економічних зрушень, система підготовки докторів філософії в КНР зазнає інтенсивного реформування. Незважаючи на значні здобутки, цей процес супроводжується рядом викликів, що вимагають гнучких та стратегічно вивірених рішень (табл. 2).

Таблиця 2

Виклики і тенденції реформування підготовки докторів філософії КНР

Критерій	Ключові виклики	Сучасні тенденції реформування
Якість освіти	Ризик зниження якості через масовість	Орієнтація на результативність, академічну чесність, зовнішній контроль
Регіональна нерівність	Розрив між провідними ЗВО та менш розвиненими регіонами	Залучення ресурсів до регіонів, розбудова наукових центрів поза мегаполісами
Глобальне визнання	Сумніви щодо академічної чесності, важкість визнання дипломів	Інтернаціоналізація програм, подвійні дипломи, видання в рейтингових журналах
Працевлаштування	Перенасичення освітнього ринку, обмежені перспективи для роботи за фахом	Орієнтація на практичні дослідження, розбудову стартапів, залучення бізнесу до проєктів.

Відрив від практики	Обмежений контакт з вимогами ринку, застарілі додатки	Розробка міждисциплінарних проєктів, співпраця з промисловістю, технологічне підприємництво
Технологічні виклики	Потреба в цифровізації дослідницької діяльності	Застосування big data, AI, онлайн-інструментів у PhD-розвідках

Джерело: сформовано автором на основі [18-19]

Державна політика КНР щодо реформування підготовки докторів філософії перебуває на перетині викликів та можливостей. Подолання поточних викликів спирається на здатність системи до адаптації до глобальних змін, при цьому надаючи пріоритет національним цілям. Гармонізація якості, інновацій, академічної цілісності та практичної цінності в докторській освіті має вирішальне значення для розвитку наукового потенціалу КНР у 21 столітті.

Незважаючи на значні успіхи в модернізації системи вищої освіти, державна політика КНР у галузі підготовки докторів філософії стикається з низкою проблем, що визначають складність реформ та потребують стратегічної адаптації на всіх рівнях від нормативного до організаційно-практичного.

Таблиця 3

Виклики державної політики КНР щодо реформування підготовки докторів філософії

Виклики	Прояв	Напрямок вирішення
Темпи реформ та здатність до змін	Швидкі зміни, котрі не завжди зважають на справжню готовність університетів до свіжих потреб	Гнучкий підхід до втілення реформ, поступове запровадження змін з врахуванням регіональних особливостей
Недостатня системність у реалізації політик	Фрагментарне впровадження змін без інтеграції між окремими складниками реформування	Комплексний підхід до перетворень, створення єдиної стратегії, що охоплює всі аспекти наукової праці
Перенавантаження університетів	Часові та ресурсні витрати на здійснення численних адміністративних задач	Зменшення адміністративного тягаря, збільшення самостійності ЗВО
Обмежена участь академічної спільноти у формуванні політики	Рішення ухвалюються переважно на центральному шаблі без урахування поглядів науковців.	Залучення академічної спільноти до розробки політик, створення консультативних органів для науковців
Стандартизація та втрата гнучкості	Уніфікація програм, що обмежує персоналізацію підходів у наукових	Підтримка освітньої волі, гнучкості у навчальних програмах та дослідницьких сферах

	розвідках	
Інституційна конкуренція та нерівність ресурсів	Нерівний доступ до ресурсів та перспектив для університетів, зокрема у регіонах	Рівномірний розподіл фінансування, допомога обласним ЗВО через гранти та проекти розвитку
Проблеми моніторингу та оцінки реформ	Відсутність незалежної системи оцінювання ефективності реформ та наслідків реформування	Розробка ефективної системи спостереження та оцінки підсумків реформ, залучення сторонніх оцінювачів

Джерело: сформовано автором на основі [20, с. 109; 21]

Труднощі, спричинені державною політикою КНР щодо реформування підготовки докторів філософії, не зменшують важливості та масштабу ініційованих змін, а підкреслює необхідність більш всебічного, пристосованого та спільного підходу до впровадження реформ. Вирішення цих викликів має вирішальне значення для створення високоефективної, конкурентоспроможної та інноваційної системи навчання наукового персоналу в КНР.

Зважаючи на прагнення КНР стати світовим лідером у галузі науки і технологій, державна політика країни щодо реформування підготовки докторів філософії має на меті підвищити її конкурентоспроможність у науковій царині. Реформи передбачають концентрацію на декількох вирішальних стратегічних пріоритетах, що охоплюють посилення навчальної інфраструктури та розвитку наукового персоналу (рис. 3).

Державна політика КНР має на меті реформувати підготовку докторів філософії, зосереджуючись на інтернаціоналізації, інноваціях, міждисциплінарному підході, розвитку наукової інфраструктури, підтримці підприємництва та підтримання високих стандартів академічної цілісності. Усі ці сфери розроблені для сприяння конкурентоспроможному, інноваційному та глобальному пов'язаному науковому співтовариству, обладнаній для вирішення найактуальніших питань сучасного світу.

Рисунок 3. Стратегічні пріоритети державної політики КНР щодо реформування підготовки докторів філософії

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Реформи в підготовці докторів філософії в КНР стали вирішальною складовою освітньої стратегії країни з метою досягнення видатних досягнень на глобальній науковій та освітній арені. Державна політика КНР зосереджена на підвищенні конкурентоспроможності наукових досліджень, інтеграції в глобальну освітню систему та створення сучасного, інноваційного наукового середовища. Одночасно цей процес супроводжується різноманітними проблемами, які потребують ефективного прийняття рішень для забезпечення сталого розвитку вищої освіти.

Реформування підготовки докторів філософії КНР є частиною стратегії щодо інтеграції наукових та освітніх заходів у глобальному масштабі. Пріоритети, орієнтовані на інтернаціоналізацію, інновації та міждисциплінарні дослідження, мають вирішальне значення для посилення позиції Китаю у глобальній науковій спільноті. У той же час державна політика стикається з різними проблемами, включаючи перенавантаження адміністративними завданнями, розбіжностями в ресурсах між університетами, а також культурними та мовними бар'єрами для іноземних студентів. Успішно вирішуючи ці виклики та застосовуючи більш структурований та пристосований підхід до реформ, Китай може досягти значного прогресу в просуванні науки та освіти, а також підвищити його глобальну конкурентоспроможність.

З початку 2000 -х рр. Китайська Народна Республіка (КНР) активно впроваджує реформи у системі вищої освіти з акцентом на інтернаціоналізацію, інновації та якість навчання наукового персоналу. Цей процес відкриває можливості для запозичення елементів китайського досвіду в інших країнах, особливо в Україні, де система підготовки докторів філософії та досліджень повинна бути оновлена та інтегрована у глобальні наукові мережі. Включення китайських практик реформування підготовки докторів філософії в Україні має значний потенціал для модернізації системи вищої освіти в країні. Інтернаціоналізація освіти, впровадження інноваційних методів навчання,

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

розвиток міждисциплінарних досліджень, підтримка наукової інфраструктури та підприємництва, а також підвищення академічної цілісності може стати ключовими факторами, які допоможуть покращити якість навчання наукового персоналу в Україні. Реалізуючи ці стратегії в контексті українських реалій, країна може стати частиною глобальної наукової мережі, забезпечуючи її конкурентоспроможність на ринку глобальних знань та технологій.

Висновки. Державна політика КНР щодо реформування підготовки докторів філософії є важливим елементом науково-освітньої стратегії країни, орієнтованої на досягнення глобального лідерства в науці та технологіях. Стратегічні пріоритети, включаючи інтернаціоналізацію освіти, інноваційний підхід до навчання, розвиток міждисциплінарних програм, вдосконалення наукової інфраструктури та підтримки підприємництва серед аспірантів, сприяють зміцненню позицій Китаю на міжнародній арені та підвищення конкурентоспроможності країни в галузі досліджень.

Тим не менш, зміни також стикаються з низкою значних перешкод. Серед них відсутня готовність університетів для швидких змін, надмірне адміністративне навантаження, обмежена участь академічної спільноти в процесі прийняття політичних рішень, а також нерівність ресурсів між університетами, що може призвести до дисбалансу при впровадженні реформ. Для успішного проведення реформ Китаю важливо для посилення спілкування та співпраці між урядом, університетами та академічною спільнотою, посилення процесу моніторингу та оцінки реформ та забезпечення справедливого розподілу ресурсів між усіма університетами. У цьому конкретному сценарії можливо встановити програму сталого навчання лікарів філософії, яка узгоджується з очікуваннями глобальної наукової спільноти та сприяє інноваційному зростанню нації.

Як результат, реформи в підготовці докторів філософії в Китаї мають вирішальне значення для прогресу країни, але їх ефективна реалізація потребує

подолання різних структурних та організаційних перешкод, що підвищить якість та ефективність освітніх та наукових починань у Китаї.

Водночас наступні дослідження можуть бути зосереджені на поглибленому вивченні китайської моделі, що здатна бути ефективно адаптована до української системи вищої освіти з метою збільшення конкурентоспроможності освіти та посилення інноваційного потенціалу країни.

Список використаних джерел

1. Ван Я. Менеджмент і реформування у сфері освіти в китайській народній республіці. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2022. Вип 57, том 3. С.300-305. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-3-48>.

2. Пашков В. Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні. *Порівняльно-педагогічні студії*. 2014. № 1(19). С.81-91.

URL:https://library.udpu.edu.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2014/2014_1/13.pdf.

(дата звернення: 27.11.2024).

3. Пироженко Л., Смолінчук Л. Сучасний стан і напрями розвитку вищої освіти в КНР. *Вісник НАУ*. Серія: Педагогіка. Психологія. 2023. №1(22). С. 70-78. URL:[https://jrnл.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/17606/24879](https://jrnل.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/17606/24879). (дата звернення: 27.11.2024).

4. Цзінпінь Л., Мирончук А. Внутрішні передумови глобальної конкурентоспроможності системи вищої освіти КНР. *Старожитності Лукомор'я*. 2023. №2. С, 75-85. DOI: <https://doi.org/10.33782/2708-4116.2023.2.204>.

5. Ільницький Д., Хоменко О. Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву. URL:<https://www.academia.edu/download/76388881/46988.pdf>. (дата звернення: 27.11.2024).

6. Xiao S., Sheng, J. Zhang, G. Rising Tides of Knowledge: Exploring China's Higher Education Landscape and Human Capital Growth. *J Knowl Econ.*2024. URL:<https://doi.org/10.1007/s13132-024-02102-9>. (Last accessed: 27.11.2024).
7. Guo L., Huang J., Zhang Y. (2019). Education development in China: Education return, quality, and equity. *Sustainability*. 2019. № 11(13). DOI:[10.3390/su11133750](https://doi.org/10.3390/su11133750) (Last accessed: 27.11.2024).
8. [Bodolica V., Spraggon M.](#) Incubating innovation in university settings: building entrepreneurial mindsets in the future generation of innovative emerging market leaders. *Education + Training*. 2021. Vol. 63 №. 4, pp. 613-631. URL:<https://doi.org/10.1108/ET-06-2020-0145> (Last accessed: 27.11.2024).
9. Shuangmiao H., Haodong F. Experimentation, policy learning, and China's education reforms. *International Journal of Educational Research*. 2022. Volume 116. URL:<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102057>. (Last accessed: 27.11.2024).
10. [Shuangmiao H.](#) Experimental governance in China's higher education: stakeholder's interpretations, interactions and strategic actions. *Studies In Higher Education*. 2020. 47(1). P. 1-13. DOI:[10.1080/03075079.2020.1725876](https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1725876).
11. Kjellgren B., Richter T. Education for a Sustainable Future: Strategies for Holistic Global Competence Development at Engineering Institutions. *Sustainability*. 2021. № 13 (20). URL:<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11184>. (Last accessed: 27.11.2024).
12. [Zheng G., Shen W., Cai Yu.](#) Institutional logics of Chinese doctoral education system. *Higher Education*. 2018. №76(1). DOI:[10.1007/s10734-018-0236-3](https://doi.org/10.1007/s10734-018-0236-3).
13. [Donetskaya S., Wang B.](#) Postgraduate Professional Education in China: Control Mechanisms and Learning Process. *WORLD OF ECONOMICS AND MANAGEMENT*. 2021. № 21(3). P147-168. DOI:[10.25205/2542-0429-2021-21-3-147-168](https://doi.org/10.25205/2542-0429-2021-21-3-147-168).
14. Ren S. Neoliberalization of higher education in China: A critical discourse

analytical approach. *Language & Communication*. 2023. Volume 90. P. 41-51. URL:<https://doi.org/10.1016/j>. (Last accessed: 27.11.2024).

15. [Ahn Mai N.](#) China's higher education development: Policy review and recommendations. [Journal of Community Positive Practices](#). 2019. № 19(3). P.74-73. DOI:[10.35782/JCPP.2019.3.06](https://doi.org/10.35782/JCPP.2019.3.06).

16. Wang Z. R., Gao S. (2024). An Examination of the Current Condition and Potential Reforms of China's Higher Education Management System. *Open Journal of Social Sciences* 2024. [Vol.12 No.10](#). P. 79-94. doi: [10.4236/jss.2024.1210006](https://doi.org/10.4236/jss.2024.1210006).

17. Department of Degree Management & Postgraduate Education (Office of the State Council Academic Degrees Committee). URL:[http://en.moe.gov.cn/about MOE/departments/201812/t20181219_364000.html](http://en.moe.gov.cn/about_MOE/departments/201812/t20181219_364000.html). (Last accessed: 27.11.2024).

18. Mccaleb A. Education policies for enhancing China's international competitiveness. *Cahiers RESuME*. 2017. №5. DOI 10.25517/RESUME-NRFYJ7C-2017.

19. Zhou C. Issues in the Governance of Higher Education in China. *Open Journal of Social Sciences*. 2023. [Vol.12 No.10](#). URL:<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=136637>. (Last accessed: 27.11.2024).

20. [Zhao B.](#) Strategic Policy on the Development of Higher Education in China. [Learning & Education](#). 2020. Volume 9 Issue 4. P.109-111. DOI:[10.18282/le.v9i4.1690](https://doi.org/10.18282/le.v9i4.1690).

21. Xiong W., Yang J., Shen W. Higher education reform in China: A comprehensive review of policymaking, implementation, and outcomes since 1978. *China Economic Review*. 2022. Volume 72. URL:<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2022.101752>. (Last accessed: 27.11.2024).

22. Qin Z, Ding M. Reflections on educational reform supporting build China into a world leader in science and technology. *Engin Edu Rev*. 2024. №2(1). P.19-27.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

doi:10.54844/eer.2023.0503.

23. Reforms Will Make China's Sciences Stronger. Mar 07, 2022

URL:https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202203/t20220307_301946.shtml.

(Last accessed: 27.11.2024).